

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 142 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Ollqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Нормухаматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlilik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИАТЕКСТАХ

Хамидова Нигора Тулкуновна
Доцент НПУУз имени Низами

Аннотация: В данной статье исследуются особенности медиатизации юридической терминологии в средствах массовой информации, в частности в печатных изданиях, посредством лексического фона. Лексический фон рассматривается как совокупность ассоциаций, понятийных связей и когнитивных единиц, сопровождающих восприятие юридических терминов в медиадискурсе. Особое внимание уделяется трансформации юридической лексики в условиях массовой коммуникации и её влиянию на понимание правовой информации аудиторией. Отмечается, что общей характеристикой средств массовой информации и юридических текстов является стремление к точности, объективности и однозначности передачи информации.

Ключевые слова: медиатизация, юридическая терминология, средства массовой информации, лексический фон, ассоциации, понятийная лексика, когнитивная лексика, медиадискурс.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarida, xususan, bosma nashlarda yuridik terminlarning leksik fon orqali mediatizatsiyalashuvi masalasi tahlil qilinadi. Leksik fon yuridik terminlarning media diskursdagi qabul qilinishiga hamroh bo'luvchi assotsiatsiyalar, tushunchaviy bog'lanishlar va kognitiv birliklar majmui sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda ommaviy kommunikatsiya sharoitida yuridik leksikaning transformatsiyasi hamda uning auditoriya tomonidan huquqiy axborotni anglash jarayoniga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va yuridik matnlarning umumiy xususiyati sifatida axborotni aniq, xolis va bir ma'noli yetkazishga intilish alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: mediatizatsiya, yuridik terminologiya, ommaviy axborot vositalari, leksik fon, assotsiatsiyalar, tushunchaviy leksika, kognitiv leksika, media diskurs.

Abstract: This article examines the mediatization of legal terminology in mass media, particularly in print publications, through the prism of lexical background. Lexical background is understood as a set of associations, conceptual connections, and cognitive units accompanying the perception of legal terms within media discourse. The study focuses on the transformation of legal vocabulary in the context of mass communication and its impact on the audience's understanding of legal information. It is emphasized that a common feature shared by mass media and legal texts is the pursuit of accuracy, objectivity, and clarity in conveying information.

Key words: mediatization, legal terminology, mass media, lexical background, associations, conceptual vocabulary, cognitive vocabulary, media discourse.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития информационного общества средства массовой информации играют ключевую роль в формировании общественного сознания, мировоззрения и языковой культуры. Язык СМИ становится не только инструментом передачи информации, но и механизмом воздействия на восприятие социальных, политических и правовых явлений. Особое место в медиадискурсе занимает юридическая терминология, которая в процессе функционирования в СМИ нередко подвергается трансформации, адаптации и упрощению с целью повышения доступности для массового адресата.

Современные медиатексты демонстрируют активное взаимодействие официально-делового и разговорного стилей речи, что способствует возникновению особого лексического фона вокруг юридических терминов. Использование разговорных, эмоционально окрашенных или образных выражений вместо точных юридических формулировок оказывает влияние на интерпретацию правовых понятий аудиторией. В связи с этим исследование лексического аспекта медиатизации юридических терминов приобретает особую актуальность, поскольку позволяет выявить особенности функционирования юридической лексики в современном медиaprостранстве и определить степень влияния СМИ на формирование правового сознания общества.

Перед работниками СМИ журналистами, авторами статей и редакторами - стоят важные задачи обеспечения полноты, достоверности и понятности информации. В современных СМИ наблюдается тенденция к увеличению информативности и общедоступности контента, что выражается в тесной связи медиатекстов с разговорной речью и ориентированности на широкую аудиторию. При этом язык СМИ воспринимается обществом как образец речевой нормы, что усиливает ответственность журналистов за выбор языковых средств.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых в области языкознания, медиалингвистики и лингвокультурологии. Значительный вклад в изучение взаимосвязи языка и мышления внес А.А. Потемня. В работе “Мысль и язык” ученый подчеркивает, что слово способно вызывать в сознании человека определённые мыслительные образы и ассоциации, которые могут воспроизводиться и переосмысливаться в различных коммуникативных ситуациях.

Концепция лексического фона была разработана Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Исследователи определяют лексический фон как совокупность ассоциаций, дополнительных представлений и культурно обусловленных знаний, сопровождающих восприятие слова в языковом сознании носителей языка. По их мнению, значение слова не исчерпывается только понятийным содержанием, а включает широкий спектр фоновых ассоциаций, влияющих на его употребление и интерпретацию.

В “Новом словаре методических терминов и понятий” лексический фон трактуется как социально и культурно обусловленные дополнительные представления, связанные с определенной лексической единицей. Данное понятие тесно связано с категорией фоновых знаний, представляющих собой совокупность сведений, которыми обладает языковое сообщество и которые обеспечивают адекватное понимание содержания сообщения.

Теоретические положения Е.П. Прохорова позволяют рассматривать СМИ как важный социальный институт, формирующий общественное мнение, систему ценностей и мировоззрение аудитории. В контексте медиатизации юридической терминологии это положение приобретает особую значимость, поскольку способы представления правовой информации непосредственно влияют на уровень правовой культуры общества.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на лексико-семантическом, контекстуальном и дискурсивном анализе материалов средств массовой информации. В качестве эмпирической базы использованы публикации печатных и электронных изданий, содержащие юридическую лексику и её трансформированные формы.

В ходе исследования применялись следующие методы:

- анализ научной литературы по вопросам медиатизации и лексического фона;
- лексико-семантический анализ юридических терминов и их медиатизированных эквивалентов;
- контекстуальный анализ функционирования юридической лексики в медиатекстах;
- сравнительный анализ юридических терминов и разговорных выражений, используемых для их замещения;
- интерпретационный метод для выявления влияния лексического фона на восприятие правовой информации аудиторией.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный анализ показал, что в медиатекстах юридические термины часто подвергаются лексической адаптации. Вместо специализированной правовой терминологии журналисты нередко используют разговорные выражения, которые более понятны массовой аудитории и обладают высоким ассоциативным потенциалом.

Так, в публикации газеты “На посту” выражение “подкинуть денегат” используется как замена юридических понятий “дача взятки должностному лицу” или “коррупция”. Аналогично глагол “надули” выступает разговорным эквивалентом терминов “мошеничество” или “незаконное завладение денежными средствами путем обмана”. Подобные языковые трансформации создают определённый лексический фон, который облегчает восприятие информации читателем, однако одновременно может снижать точность передачи юридического содержания.

Исследование подтвердило, что лексический фон формируется за счёт ассоциаций, эмоционально окрашенных слов, разговорной и образной лексики. Именно эти элементы обеспечивают связь между сложными юридическими понятиями и повседневным языковым опытом аудитории.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что медиатизация юридической терминологии представляет собой процесс адаптации специализированного языка к требованиям массовой коммуникации. При этом СМИ выступают не только посредником в передаче правовой информации, но и активным участником формирования общественных представлений о праве и правовых явлениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование показало, что юридическая терминология в современном медиапространстве активно подвергается процессам медиатизации. В результате специализированные правовые понятия получают дополнительные ассоциативные и эмоциональные характеристики, формирующие особый лексический фон вокруг юридических терминов.

Установлено, что использование разговорных и образных выражений способствует повышению доступности правовой информации для широкой аудитории, однако может приводить к упрощению и частичной утрате юридической точности. В связи с этим СМИ оказывают существенное влияние на формирование правового сознания и правовой культуры общества.

В качестве рекомендаций целесообразно:

1. Сохранять баланс между доступностью и юридической точностью медиатекстов.
2. Сопровождать разговорные эквиваленты юридических терминов корректными правовыми пояснениями.
3. Повышать уровень правовой и языковой компетентности журналистов.
4. Разрабатывать методические рекомендации по использованию юридической терминологии в СМИ.
5. Расширять исследования медиатизации юридической лексики с учетом особенностей различных видов медиадискурса и цифровых коммуникаций.

Таким образом, ответственное использование юридической терминологии в СМИ является важным условием формирования объективного правового сознания и повышения уровня правовой культуры современного общества.

Литература:

1. Азимов Э., Шукин А. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М.: ИКАР, 2009. - 448 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. - М.: Индрик, 2005, С. 496.
3. Володина М.Н. Язык СМИ - основное средство воздействия на массовое сознание. 2012.
4. Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. - М.: Лабиринт, 1999. С. 81.
5. Прохорова К.В. Газетный заголовок: проблемы и функциональные возможности / К.В. Прохорова. - СПб.: СПбГУ, 2005.
6. Хамидова Н.Т., Сидорченко К.М. Приёмы языковой игры в преподавании русского языка как неродного / "ТДПУ Илмий ахборотлари", №4(5). С. 77-81
7. Хамидова Н.Т., Сидорченко К.М. Using pedagogical technologies polylingual analysis of languages games in materials of mass media in the Korean language/ "Молодой учёный", № 17. С. 560-562

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.